

ASERTIVIDAD Y AMOR EN PAREJAS A DISTANCIA

Assertiveness and Love in Distance Relationship

ALANA MÉNDEZ

Universidad Rafael Urdaneta, Escuela de Psicología, Maracaibo, Venezuela

Email: alanamendez95@gmail.com

EMILY NAVARRO

Universidad Rafael Urdaneta, Escuela de Psicología, Maracaibo, Venezuela,

Email: emilykn0405@gmail.com

ROMAIRA ROMERO

Universidad Rafael Urdaneta, Escuela de Psicología, Maracaibo, Venezuela.

Email: romairaromero22@gmail.com

Admisión: 19-07-2021
Aceptación: 28-08-2023

RESUMEN

La investigación tuvo como objetivo principal determinar la asertividad y triangulación del amor en parejas con relación a distancia, basado en las teorías de Rathus para la asertividad y Sternberg para la Triangulación del Amor, con un diseño no experimental transeccional correlacional, en el cual se aplicó la Escala de Asertividad de Rathus (R. A. S. adaptada por León y Vargas, 2009) y la Escala del Modelo Triangular del Amor (Sternberg, 1986), a 110 sujetos en un rango de 15 a 30 años de edad, que mantenían relaciones a distancia, elegidos mediante un muestreo no probabilístico. Los resultados manifestaron niveles medios de asertividad y rangos altos en las dimensiones de intimidad, pasión y compromiso correspondientes al amor; se descartaron correlaciones significativas entre las variables, siendo la conducta asertiva independiente de los componentes del amor en este tipo de vínculo amoroso.

PALABRAS CLAVE: Asertividad, amor, relaciones, distancia

ABSTRACT

The main objective of the research was to determine assertiveness and love triangulation in couples with long-distance relationships, based on the theories of Rathus for assertiveness and Sternberg for Love Triangulation, with a non-experimental transeccional correlational design, in which the Rathus Assertiveness Scale (R. A. S. adapted by León and Vargas, 2009) and the Triangular Model of Love Scale (Sternberg, 1986) were applied to 110 subjects in a range of 15 to 30 years of age, who were in long-distance relationships, chosen through a non-probabilistic sampling. The results showed medium levels of assertiveness and high ranks in the dimensions of intimacy, passion and commitment corresponding to love; significant correlations between the variables were discarded, being assertive behavior independent of the components of love in this type of love bond.

KEYWORDS: Assertiveness, love, relationships, distance

COMO CITAR: Mendez, A., Navarro, E. y Romero, R. (2023). Asertividad y Amor en parejas a distancia. *Sistemas Humanos*, 3(2), 69-82 pp